

TIL TIPOLOGIYASIDA SINTAKTIK BIRLIKLARNING STRUKTURAVIY-FUNKSIONAL O'ZIGA XOSLIKLARI (INGLIZ, KOREYS, O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)

Turayev Jasurbek Qaxorovich

O'zDJTU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492470>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi ingliz, koreys va o'zbek tillarining sintaktik tizimlari qiyosiy-tipologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu tillarda sintaktik birliklarning (so'z birikmasi, gap va sintaktik konstruktsiyalar) strukturaviy, funksional va kombinatorik jihatlari o'rganilib, ularning o'zaro o'xshash va farqli tomonlari aniqlanadi. Ishning dolzarbligi turli tipdagi tillarda sintaksis tizimining umumiy qonuniyatlarini ochish hamda bu tillar o'rtasidagi grammatik va semantik moslikni belgilash zarurati bilan izohlanadi.

Annotation. This thesis presents a comparative-typological analysis of the syntactic systems of English, Korean, and Uzbek languages. The study examines the structural, functional, and combinatorial aspects of syntactic units (word combinations, sentences, and syntactic constructions) in these languages, identifying their similarities and differences. The relevance of the research lies in the need to reveal the universal patterns of syntactic systems across languages of different typological types, as well as to determine the grammatical and semantic correspondences among them.

Аннотация. В данной тезисной работе представлен сравнительно-типологический анализ синтаксических систем английского, корейского и узбекского языков. В исследовании рассматриваются структурные, функциональные и комбинаторные аспекты синтаксических единиц (словосочетаний, предложений и синтаксических конструкций) в указанных языках, выявляются их сходства и различия. Актуальность исследования заключается в необходимости раскрытия универсальных закономерностей синтаксических систем языков разных типологических структур, а также в определении грамматических и семантических соответствий между ними.

KIRISH

Til tipologiyasi — turli tillarning tuzilma, grammatik va funksional jihatlari qiyosiy o'rganadigan lingvistikaning muhim tarmog'idir. Ushbu yo'nalish tilda mavjud umumiy va farqli belgilarni aniqlash orqali inson tafakkurining til orqali namoyon bo'lish qonuniyatlarini yoritadi. Har bir til o'zining ichki tizimi, grammatik tuzilishi va sintaktik tashkiloti bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham sintaktik birliklarning — so'z birikmalari, gaplar va sintaktik konstruktsiyalarning — strukturaviy-funksional hamda kombinatorik xususiyatlarini o'rganish til tipologiyasining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Tilning sintaktik darajasi bevosita fikrning tuzilmasi bilan bog'liq bo'lib, u nutq jarayonida ma'no ifodasining asosiy shakli sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, sintaktik birliklarning tuzilma (strukturaviy), vazifa (funksional) va o'zaro birikish (kombinatorik) jihatlari o'rganish nafaqat grammatik tizimni, balki kommunikativ jarayonni ham to'liq anglash imkonini beradi. Asosiy qism

1. Strukturaviy xususiyatlar

Ingliz tili — analitik tuzilmali bo'lib, sintaktik munosabatlar asosan so'z tartibi (SVO) va yordamchi so'zlar orqali ifodalanadi.

Misol: I read the book.

O'zbek tili — agglutinatív tuzilmali, so'z tartibi SOV, sintaktik aloqalar esa kelishik qo'shimchalari va affikslar orqali belgilanadi.

Misol: Men kitobni o'qidim.

Koreys tili — o'zbek tiliga o'xshash tarzda agglutinatív bo'lib, SOV tartibda quriladi va postpozitsiyalar yordamida sintaktik munosabatlar ifodalanadi.

Misol: 나는 책을 읽었다 (na-neun chaek-eul ilg-eot-da).

2. Funksional xususiyatlar

Har uch tilning sintaktik tizimi fikr ifodasining kommunikativ turlarini amalga oshiradi:

Ingliz tilida — so'roq, buyruq va darak gaplar yordamchi fe'llar va intonatsiya orqali belgilanadi:

Do you like it?, You do like it!

O'zbek va koreys tillarida esa morfologik shakllar va fe'l qo'shimchalari asosiy vosita hisoblanadi:

O'qidingmi? / 읽었니? (ilgeonni?)

3. Kombinatorik xususiyatlar

So'zlar va so'z birikmalarining o'zaro birikish imkoniyatlari tillarning tipologik turiga bog'liq:

Ingliz tilida — so'z tartibi va predloglar asosiy rol o'ynaydi.

O'zbek tilida — kelishik affikslari va yordamchi so'zlar asosiy bog'lovchi vositadir.

Koreys tilida — postpozitsiyalar va morfologik markerlar kombinatorik aloqani ta'minlaydi.

Har uch tilda sintaktik birliklarning strukturaviy-funksional o'ziga xosliklari ularning grammatik tizimi va tipologik tabiatini ochib beradi.

Kalit so'zlar:

til tipologiyasi, sintaktik birlik, strukturaviy xususiyat, funksional belgi, kombinatorika, ingliz tili, koreys tili, o'zbek tili, qiyosiy tahlil.

XULOSA

Tahlil natijasida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Strukturaviy jihatdan ingliz tili analitik, o'zbek va koreys tillari agglutinatív tuzilishga ega.

2. Funksional jihatdan ingliz tili sintaktik tartibga, o'zbek va koreys tillari morfologik ko'rsatkichlarga tayanadi.

3. Kombinatorik jihatdan ingliz tili so'z tartibi orqali, o'zbek va koreys tillari esa affiks va postpozitsiyalar orqali sintaktik bog'lanishni amalga oshiradi.

4. Tipologik jihatdan o'zbek va koreys tillari o'zaro yaqinlikka ega bo'lib, ingliz tili ulardan ancha farq qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Comrie, B. (1981). Language Universals and Linguistic Typology. Oxford: Basil Blackwell.
2. Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Wiley-Blackwell.
3. Karimov, A. (2020). Hozirgi o'zbek tili sintaksisi. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Sohn, H. M. (1999). The Korean Language. Cambridge University Press.

5. Quirk, R., Greenbaum, S. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language.
London: Longman.

